

УДК 372.8:51

РОЛЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

ШУКЮРОВ РАСИМ ЮСИФ оглы

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет
доцент кафедры Технология преподавания начального курса математики
доктор философии по педагогике
Баку, Азербайджан

Аннотация: В статье рассматривается роль дифференцированного обучения в формировании математического мышления учащихся. Проводится многосторонний анализ по этому вопросу идеи известных педагогов, психологов и методистов.

Ключевые слова: обучение, дифференцированное обучение, учащийся, математическое мышление, групповое обучение

Современный этап развития образования в Азербайджане ставит перед школой задачу воспитания личности, а также способности к самостоятельному и критическому мышлению, сравнению и анализу фактов, поиску различных вариантов решения возникающих проблем и выбору наиболее оптимального из этих вариантов с учетом существующих условий и ситуаций.

В этой связи средние школы на современном этапе развития общества предусматривают модернизацию образования, ориентацию обучения не только на приобретение определенного набора знаний, но и на развитие личности ученика, его познавательных и творческих способностей. Именно с учетом этих требований серьезно меняется приоритетное направление математического образования молодого поколения. Математическое образование на современном этапе уже оценивается как процесс личностного роста посредством приобретения математических знаний.

Изучение и анализ психолого-педагогической литературы показывает, что современная концепция среднего образования, признавая многообразие форм обучения, выдвигает на первый план среднее образование в зависимости от склонностей и интересов учащихся. В современных условиях настало время понять и принять такое педагогическое правило, при котором каждый учащийся смог добровольно выбирать для себя уровень освоения материала и отчитываться о результатах своей учебной работы. Задача учащегося – выполнить обязательные требования программы. Это гарантирует ему получение положительной оценки по математике. Также учащийся сам определяет, удовлетворен ли он этим минимальным уровнем требований или хочет обладать знаниями более высокого уровня. Это требует радикального изменения традиционного подхода к организации обучения. Таким образом, никто не должен определять за школьника, какому уровню обучения соответствуют его способности. Также необходимо создать условия, позволяющие каждому достичь минимального уровня требований и предоставляющие каждому школьнику возможность прогрессировать, чтобы соответствовать требованиям выше этого минимума. Однако эти принципы, которые в целом считаются правильными, еще не нашли полного применения в педагогической практике, и большинство рекомендаций в этом направлении остались лишь формулировками. Педагогический опыт показывает, что, например, ученики, склонные к естественно-математическим предметам, не знают предметов, лежащих в основе их духовного развития, а ученики, не проявляющие интереса к естественно-математическим предметам, не могут развить свои гуманитарные интересы. В частности, массовые школы не могут одинаково хорошо обучать всех школьников. Начиная с начальной школы, в работе школ проявляется «дефицит». Практически невозможно устранить пробелы в знаниях младших школьников на этапе среднего образования. Это одна из причин, угасающих интерес учащихся

к обучению. Наиболее эффективным средством разрыва «круга», возникающего в процессе обучения, может стать дифференцированный подход к обучению.

Как подчеркивается в педагогической литературе и видно из педагогического опыта, в современных условиях технология дифференцированного обучения в современной школе требует серьезного исследования в различных аспектах. На наш взгляд, одним из наиболее актуальных направлений является открытие технологии комплексного применения различных форм дифференциации, а также единства и взаимосвязи этих форм.

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что проблема дифференциации обучения не является новой идеей для школ в бывшем Советском Союзе и за рубежом. В этом направлении можно привести работы известных педагогов и психологов Ю.К. Бабанского [1], А.Л. Кирсанова, Е.С. Рабунского, И.Е. Унта [9], С.Л. Выготского [2], П.Ю. Гальперина, Л.М. Фрийдмана [6], В.А. Крутецкого [5]. Также заслуживают похвалы работы методистов А.А. Столяра, В.Г. Болтянского, Г.В. Дорофеева, Ю.М. Колягина [3], В.А. Гусева, Н.В. Метельского и других.

Несмотря на относительно обширную литературу по проблеме дифференциации и индивидуализации, а также богатый опыт и многолетнюю практическую работу, можно сделать вывод об отсутствии единого и ясного объяснения понятий «дифференцированное образование», «дифференцированный подход», «уровневая дифференциация», «профильная дифференциация», «индивидуализация образования», «индивидуальный подход», тесно связанных с термином «дифференциация».

Несмотря на то, что проблема дифференцированного подхода к образовательному процессу сегодня весьма актуальна, это понятие имеет долгую историю в педагогике и дидактике как бывшего Советского Союза, так и зарубежных стран. Так, необходимость индивидуального подхода к учащимся в коллективной рабочей среде впервые была выдвинута Я.А. Коменским [4]. В своей работе «Великая дидактика» он различал индивидуальный и групповой типы образовательной работы.

Необходимость дифференцированного подхода к ученикам в условиях коллективной работы класса и необходимость сочетания коллективных и индивидуальных форм учебной деятельности нашли отражение и в работах К.Д. Ушинского. В начале XX века проблема индивидуализации и дифференциации нашла отражение в работах В.И. Водовозова, В.П. Вахтерова и других.

Следует отметить, что в 1930-х годах индивидуализация понималась односторонне. Этот подход понимался главным образом как средство борьбы с отсталостью и повторением классов. В то же время другие аспекты индивидуализации обучения рассматривались и в работах П.П. Блонского, С.Т. Шацкого [8], Н.К. Гончарова и других. Например, С.Т. Шацкий призывал учителей учитывать индивидуальные особенности учеников.

Проблема дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе вновь вышла на первый план после того, как стала актуальной необходимость использования самостоятельной работы учащихся. Поэтому в этом случае впервые на первый план вышла внутриклассовая дифференциация в рамках самостоятельной работы, и исследования по дифференциации обучения сосредоточились именно вокруг этой структуры самостоятельной работы. Первые работы в этом направлении в послевоенный период принадлежали Е.С. Рабунскому [7]. Эти работы в основном охватывали проблему дифференциации домашних заданий в области гуманитарных наук. Позже, расширяя свои исследования, он рассмотрел теоретические основы дифференцированного подхода, предложил создание типологических групп учащихся на основе характеристик их учебной деятельности.

Проблема индивидуального и дифференцированного подходов в целом пользовалась поддержкой многих авторов для дальнейшего развития в направлении предотвращения отставания учащихся и устранения этого отставания. Так, А.А. Бударный, начав изучать проблему дифференциации, выбрал в качестве отправной точки методику урока. Согласно его концепции, класс делится на три относительно стабильные группы на основе учебных

способностей. Определенная часть урока проводится в фронтальной форме, остальная — самостоятельно. Таким образом, каждая группа получает разные задания. Практически одновременно с вышеупомянутыми авторами проблема дифференциации стала объектом серьезных исследований в Татарстане. Основой этих исследований стали результаты, полученные А.А. Кирсановым. А.А. Кирсанов предлагает использовать задания разной степени сложности на разных этапах учебного процесса. Исследования А.А. Кирсанова были развиты его учеником А.А. Попова в направлении формирования научных концепций в учебных группах разных уровней.

С 1960 года И. Унт начала заниматься различными психолого-педагогическими проблемами дифференциации и индивидуализации обучения. Она предложила оригинальную методику внутриклассной дифференциации учебной работы в школе. Наибольшее внимание в это время уделялось вопросам углубленного изучения отдельных предметов и использованию печатных рабочих тетрадей для самостоятельной работы.

В конце 60-х и начале 70-х годов XX века были защищены ряд диссертаций как по дидактике, так и по методике преподавания отдельных предметов, посвященных дифференциации обучения.

К ним относятся работы Т.В. Азарова, М.М. Ацибора, В.П. Барабаша, Г.А. Данилочкиной, И.П. Закировой, Л.А. Оскалкова, Н.В. Мартыновича, П.Д. Кербалаева, Ю.И. Щербакова и др.

В середине 50-х годов XX века дифференциация обучения вновь стала более серьезной проблемой. Это было обусловлено прежде всего социальными причинами. Так, школа, которая была строго регламентирована и имела очень мало связи с жизнью, не только несовместима с демократической ориентацией общества, но и не отвечает требованиям научно-технического прогресса. Поэтому дифференциации обучения была поставлена задача не только полного удовлетворения склонностей и интересов учащихся, но и более эффективной специальной подготовки учащихся к деятельности в общественном производстве. В этот период предпринимались попытки реформирования школьного образования в различных аспектах. Например, одиннадцатилетнее и десятилетнее образование, подготовка выпускников по направлению производства и сельского хозяйства, появление факультативных курсов и т. д. составляли суть этой реформы. Однако на протяжении многих лет в советской дидактике предпринимались попытки внедрения дифференциации (в основном профильной формы) без учета индивидуальных способностей (без учета проблемы индивидуализации). В результате необходимого эффекта достигнуто не было.

В 1960-1970-е годы была проведена знаменитая «Колмогоровская реформа».

С началом 1980-х годов появились новые формы дифференциации образования. Наиболее важной из них стала организация специализированных классов и школ по отдельным предметам. Одновременно с этим периодом совпало широкое распространение как внутришкольных, так и внешкольных видов профильной дифференциации.

Однако, несмотря на реализацию множества положительных экспериментов по профильной дифференциации, накопленных в 1960-1970-е годы, а также в начале 1980-х, исследования в этой области практически полностью прекратились, начиная с 1980-х. Даже сама идея дифференциации стала оцениваться в высших кругах как изобретение буржуазных школ. Такое отношение сохранялось до конца 1980-х. Начиная с конца 1980-х, исследования теоретических и практических аспектов дифференциации образования начали возобновляться. Именно в этот период была разработана концепция дифференциации образования в средних общеобразовательных школах. В то время дифференциация учебного процесса, профилирование подготовки старшеклассников считались необходимой составляющей общей структуры учебного плана, включая факультативные курсы и выборочные дисциплины. Школьный опыт последних лет позволяет нам вновь признать необходимость организации дифференциации обучения. Профессиональная дифференциация

в школах осуществлялась на определенных уровнях через специализированные школы, профессиональные училища и сети классов, где углубленно изучались отдельные предметы. Однако в ряде случаев профильная дифференциация допускалась путем формального расширения программы по определенному предмету (часто за счет увеличения количества часов), что не всегда согласуется с общепринятыми нормами.

Практика показывает, что реализация идеи уровневой дифференциации и профильной требует серьезной реструктуризации всей методической системы. Прежде всего, необходимы учебно-методические пособия для организации различных уровней и профильных программ, дифференциации обучения на уроке. Также на уроке, в процессе группового обучения и для организации индивидуальной работы с учениками разных способностей и уровней подготовки необходимы многовариантные программы, дифференцированные учебные задания, а также учебно-методические пособия. Переход школ к такому качественно новому состоянию должен осуществляться не революционным путем, а постепенно, шаг за шагом, в результате теоретической работы и накопления практического опыта. Сам этот факт является одним из факторов, указывающих на важность и актуальность обсуждаемой проблемы. Другим важным аспектом обсуждаемой проблемы является то, что в настоящее время возникло множество областей науки, отличных от самой математики, и от специалистов в этих областях, как правило, требуется высокий уровень математической подготовки и развитое математическое мышление. Все эти требования обуславливают направленность науки современной методики преподавания на совершенствование старых (традиционных) методов и подходов, а также на поиск новых дидактических технологий и методических систем. Не случайно психолог В.А. Крутецкий считает мышление и знание главными элементами индивидуального познания. Таким образом, мышление рассматривается, прежде всего, как процесс психологического взаимодействия. И знание в некоторой степени является предметом и результатом этого процесса. В.А. Крутецкий справедливо показывает, что наряду с высшей формой мышления раскрывается и соответствующая высшая форма знания.

Однако следует отметить, что взаимодействие между уровнем мышления и качеством, и уровнем знания не всегда одинаково и эквивалентно для обеих сторон. Например, в США исследования NAEP (Национальная оценка успеваемости в образовании) показали хорошие результаты у учащихся только в тех случаях, когда требуются компьютерные навыки.

Таким образом, процесс формирования математического мышления рассматривается как основа для повышения качества математической подготовки учащихся. Практические проблемы повышения математической подготовки школьников усугубляются также тем фактом, что теоретические основы процесса математической подготовки учащихся недостаточно изучены.

Поэтому проблема математической подготовки учащихся тесно связана не только с профессиональным развитием личности, но и с её общим развитием. Дифференцированное обучение может являться неоценимым помощником учителя в этой работе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бабинский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. М, Просв., 1985, 208 с.
2. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. М, 1956, 240 с.
3. Колягин Ю.М. и др. Профильная дифференциация обучения математике. Мат. в школе, №4, 1990, с. 26-27.
4. Я.А.Коменский Я.А. Великая дидактика, 1983, 326 с.
5. Крутетцкий В.А. Психология математических способностей школьников. М, Просв., 1968, 432 с.
6. Фейзиев С.А. О деятельностном подходе и о некоторых методах его реализации в обучении математике. Математическое образование: концепции, методики, технологии: Сборник трудов по мат. III международ. науч. конф. (к 85-летию со дня рожд. проф. В.И.Крупича) 17-21 апреля 2007 г., Россия, г.Тюльтин, ч.3, 434 с.(стр.31-35)
7. Рабунский С.А. Теория и практика реализации индивидуального подхода к школьникам в обучении. Дисс. д-ра пед. наук. М., 1989, 464 с.
8. Шацкий С.Т. Педагогические сочинения. М. Изд.-во АПН РСФСР, 1962-1965, т.1-4, 254 с.
9. Унт И. Индивидуализация и дифференциация обучения. Москва, Педагогика, 1990, 190 с.